

¿Donde radica la relevancia de la Geometría del Espacio en la formación? Reflexiones de especialistas

Where does the relevance of spatial geometry lie in education? Reflections of specialists

Bianca Di Biaggio¹, biancadb@fceia.unr.edu.ar, <https://orcid.org/0009-0006-1468-7247>
Natalia Sgreccia², sgreccia@fceia.unr.edu.ar, <https://orcid.org/0000-0003-2988-7410>

Abstract

The present study focuses on the importance of spatial geometry in the development of higher-order skills in education and aims to explore the reflections and opinions of experts in order to identify strengths and challenges in the teaching and learning of three-dimensional geometry. Semi-structured interviews were conducted with three groups of experts who specialize in research in this field, and a content analysis of the interviews was performed.

The results of this study highlight that the use of concrete and digital manipulative resources is crucial for teaching spatial geometry, although it is important to note that these resources offer different potentials. In other words, the skills that can be developed with one type of resource are not the same as those offered by others. Additionally, these resources do not generate benefits on their own; it is the responsibility of the teacher to give meaning to their use and leverage their potentials. Furthermore, the experts were asked to review a previously developed proposal for secondary education in order to identify limitations and propose improvements. These suggestions were categorized into different aspects, including inadequate definitions, ambiguities, omission of content, and irrelevant activities. These findings are considered relevant for the design of new proposals, as these aspects are often present in textbooks.

Keywords: Geometry of Space, Reasoning Skills, Manipulative Resources, GeoGebra.

Resumen

El presente estudio se centra en la importancia de la Geometría Espacial en la formación para el desarrollo de habilidades de orden superior y tiene el propósito de explorar las reflexiones y opiniones de expertos con el fin de identificar fortalezas y desafíos en la enseñanza y aprendizaje de la Geometría 3D. Para esto se realizaron entrevistas semiestructuradas a tres grupos de expertos que se dedican a la investigación en esta área y se realizó un análisis de contenido de las mismas.

Los resultados de este estudio destacan que el uso de recursos manipulativos concretos y digitales es esencial para la enseñanza de la Geometría del Espacio, aunque es importante tener en cuenta que estos recursos ofrecen diferentes potencialidades. Es decir, las habilidades que se pueden desarrollar con unos, no son las mismas que ofrecen otros. Además, no generan beneficios por sí solos, es responsabilidad del docente dar sentido a su

¹ Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina.

² Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura e Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación (CONICET), Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina

utilización y aprovechar sus potencialidades. Por último, se solicitó a los expertos que revisaran una propuesta de enseñanza de secundaria desarrollada en una investigación previa, con el fin de identificar limitaciones y proponer mejoras. Estas sugerencias se dividieron en categorías diferenciadas que abarcan aspectos como definiciones inadecuadas, ambigüedades, omisión de contenidos y actividades no pertinentes. Se considera que pueden ser de interés para el diseño de nuevas propuestas por ser aspectos que suelen estar presentes en los libros de texto.

Palabras clave: Geometría del Espacio, Habilidades de Razonamiento, Recursos Manipulativos, GeoGebra.

Introducción

Lamentablemente, es poco común encontrar un enfoque en la educación secundaria que promueva el abordaje de conjeturas y demostraciones, especialmente en áreas como la Geometría 3D, que ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades de razonamiento lógico de manera más intuitiva y concreta. En muchas ocasiones, se presentan los contenidos como acabados, sin fundamento de cómo surgieron o información sobre campos de aplicación. Como menciona Gamboa Araya (2016), la matemática suele presentarse “alejada de la vida real y descontextualizada, por lo que al estudiantado se le dificulta percibirlos como útiles para resolver problemas de la vida cotidiana” (p.68). Además, según Ruiz et al.(2003) “la mayor parte de las veces sucede que el espacio destinado a los procedimientos es demasiado grande y la conexión con los conceptos, con la comprensión, se ve profundamente debilitada” (p.286). Este quizás sea uno de los motivos principales del desinterés y la incompreensión de los estudiantes al estudiar matemática. Es esta forma de presentarla que resulta confusa y carece de sentido.

La historia demuestra que las matemáticas surgieron como una necesidad para resolver problemas de la humanidad y no se desarrollaron de manera instantánea, “muestra cómo aparecen las teorías matemáticas, habitualmente en el contexto de resolución de un problema o grupo de problemas y su evolución- proceso que habitualmente se enmascara o se oculta en los libros de texto.” (Arteaga Valdéz, 2017, p.65). En su origen, lógicamente, los razonamientos matemáticos fueron principalmente inductivos y a lo largo del tiempo, necesitaron ser probados para establecer su validez. Este enfoque gradual y basado en la conjetura y la prueba es fundamental en el desarrollo de la disciplina Matemática, porque es así como se fue gestando. En este marco, el Diseño Curricular Jurisdiccional (DCJ) de la Provincia de Santa Fe (2014) de Argentina plantea un enfoque que promueve una dinámica de micro-sociedad científica en el aula, donde los estudiantes pueden interpretar información, establecer relaciones, conjeturar, elegir, construir modelos para resolver problemas, argumentar acerca de la validez de los procedimientos y resultados, elaborar conclusiones.

Cuando se le da un papel fundamental a la argumentación, se promueve un pensamiento consciente y un aprendizaje duradero y significativo. Pero además, la habilidad argumentativa “está marcada por una concepción epistemológica no solo de la comunidad científica, sino también por una concepción cultural que valora la fundamentación racional” (Crespo, 2005, p.29). Asimismo, esta capacidad de justificación resulta crucial ya que favorece la comunicación como proceso de interacción social, lo cual

implica fortalecer la reflexión y el intercambio de ideas, elementos esenciales para el desarrollo de pensamiento crítico.

Según el National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) (2000), la Geometría es un campo propicio para fomentar el desarrollo de habilidades de argumentación. Esta habilidad está estrechamente ligada con la habilidad de visualizar puesto que facilita la exploración, la formulación de conjeturas y la construcción de demostraciones al proporcionar una representación mental de las formas y relaciones geométricas. De hecho, intrínsecamente no se puede pensar una sin la otra.

Para lograr un aprendizaje significativo, es necesario construir una interacción fuerte entre estos dos componentes, de manera que el discurso teórico quede anclado en experiencias perceptivas que ayuden a construir su sentido, y a su vez las habilidades visuales sean guiadas por la teoría, para ganar en precisión y potencia (Castiblanco et al., 2004, p.25 como se citó en Gamboa Araya y Ballestero, 2009, p.116).

Es esencial que los estudiantes no solo aprendan conceptos matemáticos de manera aislada, sino que también puedan relacionarlos con situaciones concretas del mundo real. A pesar de vivir en un mundo tridimensional, la mayoría de las experiencias matemáticas que se les proporcionan son bidimensionales, lo que limita su desarrollo integral. Incluso cuando se trata de objetos tridimensionales, su representación en los libros de texto es plana y en la misma posición, lo que puede conducir a una interpretación superficial y limitada de ellos. Según Gutierrez (1998):

Una representación plana perfecta es la que transmite al observador la misma cantidad de información que el cuerpo tridimensional real al que se representa. Desgraciadamente ninguna forma de representación plana de cuerpos espaciales es perfecta por lo que es necesario que los alumnos sean capaces de manejar varias de ellas (p.128).

Actualmente, contamos con una ventaja en este aspecto gracias a la aparición de softwares como GeoGebra 3D o Cabri 3D. Estos permiten observar los cuerpos desde diferentes posiciones, cambiar su tamaño, rotarlos y realizar transformaciones sobre ellos. Sin embargo, no hay que perder de vista que lo que se puede observar en la pantalla es una representación plana. En efecto, autores como Gutierrez y Jaime (2015) afirman, a partir de una experiencia con un estudiante, que el software condujo en algunos casos a concepciones erróneas, lo que les hizo plantear la conveniencia de utilizar también materiales manipulativos.

La visualización puede darse naturalmente en el ámbito de la Geometría Espacial pero también facilita la comprensión en todas las áreas de la matemática, de allí su gran importancia. Y de allí también lo fundamental de presentar a los estudiantes experiencias que les permitan ver sus aplicaciones en el mundo real y que les permitan manipular objetos tridimensionales de manera virtual o real.

En el DCJ (2014) se sugiere que en el Ciclo Básico de la escolaridad secundaria se profundice en la producción y el análisis de construcciones geométricas y de fórmulas. Respecto a la Geometría relativa al espacio, solo se mencionan algunas cuestiones a abordar en el primer año de escolaridad. Entre ellas, análisis de las posibilidades de desarrollos planos para armar cuerpos geométricos, elaboración de dibujos 2D de figuras 3D, y producción y uso de fórmulas de superficie y volumen. Sin embargo, según Ciccioioli y

Sgreccia (2020), se ha observado una falta de profundidad en el enfoque de los contenidos geométricos en la educación, con un enfoque excesivo en aspectos algebraicos y sin establecer conexiones entre la Geometría sintética y la Geometría analítica. Además, en el caso de Argentina, Abrate et al. (2006) sostienen que el aprendizaje de las fórmulas de volumen se ha basado, casi exclusivamente, en un estudio memorístico y en construcciones de tipo mecanicista y completamente descontextualizadas. Por dar otros ejemplos, Quijano y Córca (2020) mencionan que el diseño curricular de la Provincia de Río Negro “las nociones geométricas que se proponen estudiar se centran en la Geometría euclidiana; dentro de ella, se destaca el estudio de la Geometría plana, mientras que la Geometría Espacial solo está presente con relación al cálculo de volúmenes” (p.415). Incluso, hay diseños curriculares que ni siquiera hacen mención acerca de la Geometría del Espacio, como el caso del Diseño Curricular nueva escuela de la Ciudad de Buenos Aires (2015). En este marco, cuesta esperar un abordaje adecuado de la Geometría Espacial cuando ni siquiera se le otorga la importancia necesaria desde los documentos oficiales. Incluso, con lo relegada que ha quedado la Geometría en general.

La Geometría del Espacio resulta ser una rama de la matemática especial para estimular el pensamiento matemático, el razonamiento lógico y el desarrollo de habilidades argumentativas, particularmente por estar repleta de conceptos que pueden ser visualizados a través de representaciones mentales. En este sentido, resulta de interés explorar los argumentos, concepciones y perspectivas de especialistas acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la Geometría 3D ya que puede resultar relevante en la formación de profesores en matemática. Comprender sus ideas y enfoques puede permitir identificar las fortalezas y desafíos en este campo y generar propuestas educativas que favorezcan el desarrollo de habilidades de visualización, conjeturas y demostración.

En este marco, la intención del presente trabajo es comprender e interpretar las perspectivas y experiencias de especialistas en la enseñanza de la Geometría 3D, con el objetivo de mejorar las propuestas didácticas y promover el desarrollo de habilidades de conjeturación y demostración en torno a la Geometría del Espacio.

Encuadre Teórico-Methodológico

Según Van Hiele (1999) citado en Barrera Mora y Reyes Rodríguez (2015), el razonamiento geométrico se puede dividir en cinco niveles. Estos niveles son:

- Visualización o reconocimiento: Se estudian los poliedros considerando su apariencia física y movimientos. Las propiedades destacadas se basan en atributos visuales y manipulativos, sin influir en la identificación del objeto.
- Análisis: Los estudiantes identifican poliedros a través de sus propiedades, utilizando razonamiento basado en los componentes y atributos de los cuerpos. Estas propiedades las consideran independientes unas de otras.
- Deducción informal: Los estudiantes interrelacionan lógicamente propiedades de los conceptos, a través de construir o seguir argumentos informales.
- Deducción formal: Los estudiantes prueban teoremas deductivamente y establecen relaciones entre teoremas.
- Rigor: Los estudiantes establecen teoremas en diferentes sistemas axiomáticos y analizan o comparan estos sistemas.

Seguir estos niveles permite un aprendizaje significativo y progresivo. De acuerdo con esta teoría, el progreso entre los niveles de comprensión no se logra mediante la enseñanza de hechos y procedimientos, sino a través de la creación de un ambiente favorable que permita a los estudiantes alcanzar un nivel de comprensión más avanzado. Esto se logra mediante la selección de problemas que representen un desafío intelectual en lugar de centrarse en dificultades procedimentales o de cálculo.

Además, en correlato con el devenir del proceso, el autor delimita cinco fases:

- Indagación: Se realizan observaciones, se generan preguntas y se introduce vocabulario específico.
- Orientación guiada: Los estudiantes exploran un tema de estudio a través de actividades propuestas por el profesor, llevando a cabo procesos de pensamiento matemático relevantes para cada nivel.
- Explicitación o explicación: El estudiante es consciente de las relaciones que existen entre las propiedades de los objetos geométricos, el docente propone actividades que les ayuden a expresarlas verbalmente o por escrito y a aprender el lenguaje técnico
- Orientación libre: El estudiante aprende mediante la ejecución de tareas que tienen diferentes soluciones o son de respuesta abierta.
- Integración: El estudiante realiza un proceso de metacognición donde reflexiona acerca de lo que ha aprendido.

El propósito de las fases es brindar al profesor herramientas para diseñar actividades y organizar situaciones de enseñanza que permitan a los estudiantes progresar en los diferentes niveles de pensamiento geométrico.

En cuanto al abordaje de la Geometría, Duval (2016) define cuatro entradas clásicas y muy diferentes a la Geometría, incluso con nombres alusivos.

- El botánico, aludida como la más evidente e inmediata, y se trata de aprender a identificar y a nombrar las formas elementales que se utilizan en Geometría.
- El agrimensor geómetra, delimitada como la entrada histórica y se trata de aprender a medir.
- El constructor, definida como la entrada necesaria y sostiene que es mediante la construcción con instrumentos que los estudiantes pueden percatarse y comprender las propiedades geométricas.
- El inventor artesano, surgido a partir de problemas clásicos, donde se trata de presentar problemas que requieren descomponer visualmente las formas elementales para obtener la figura deseada. El problema principal consiste en la búsqueda de trazados sobre la figura inicial para descubrir un procedimiento de solución.

Según Duval (2016) la transición de una forma de trabajo a otra implica un cambio profundo en cómo se observa, un aspecto que a menudo se pasa por alto en el ámbito educativo. Cada forma conlleva un proceso cognitivo distinto e induce a una comprensión específica y limitada que no puede ser alcanzada por las demás. “El conocimiento desarrollado no es el mismo según la mirada que un estudiante esté o no en capacidad de movilizar en presencia de la misma figura” (p.19). Puntualmente, dentro de los recursos manipulativos se consideran dos tipos. Los físicos o concretos, aquellos materiales u objetos usados para la enseñanza o el aprendizaje con un objetivo particular. Los digitales, aquellos softwares o aplicaciones utilizadas para la enseñanza o el aprendizaje con un

objetivo específico. Estos recursos digitales pueden incluir simulaciones interactivas, juegos educativos, videos, presentaciones multimedia, entre otros.

La metodología empleada en este estudio consiste en la realización de entrevistas semiestructuradas a grupos de informantes clave a través de videollamadas para aprovechar las ventajas de la tecnología y así, facilitar la comunicación a distancia. Los informantes se dividen en tres grupos de diferentes universidades, están conformados por uno, dos y tres personas que se desempeñan en las ciudades de Valencia (España), Santa Fe (Argentina) y La Plata (Argentina), respectivamente. Se los menciona a lo largo del trabajo como informante clave 1 (IC1), informantes clave 2 (IC2) e informantes clave 3 (IC3) respectivamente. Estos informantes se caracterizan por su trayectoria en el campo de la enseñanza de la Geometría 3D, en particular dos por haber formado grupos de investigación que se mantienen vigentes a lo largo de los años y realizan publicaciones de forma frecuente y uno se centra en el trabajo en el aula alrededor de múltiples experiencias.

El objetivo de estas entrevistas es obtener información detallada sobre su autobiografía, experiencias puntuales, propuestas didácticas y concepciones, argumentos y perspectivas acerca de la enseñanza de la Geometría y la formación de profesores de matemática en esta rama.

Cabe advertir que en una investigación previa (Autora, 2022), se realizó un análisis de diferentes propuestas de enseñanza, tanto en libros de texto como en plataformas en línea. Se muestran algunos ejemplos en la Figura 1. El objetivo principal fue caracterizar las habilidades de conjeturación y demostración necesarias para el cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos poliedros que estas propuestas buscaban desarrollar.

Figura 1. Imágenes de propuestas de libros de texto y plataformas en línea analizadas en Autora (2022)

Tras el análisis mencionado, se logró desarrollar una propuesta de enseñanza con el objetivo de fomentar y fortalecer las habilidades específicas identificadas. Sin embargo, las entrevistas realizadas permitieron una revisión crítica de la propuesta inicial y en base a esto, se realizaron diversas modificaciones. Con el propósito de evaluar la pertinencia y

efectividad de la propuesta mejorada, se decidió solicitar la evaluación por parte de los expertos previamente entrevistados, así como de estudiantes próximos a recibirse de profesores. Esta evaluación adicional es fundamental para ajustar la propuesta de manera que garantice calidad en términos de promoción de las habilidades de conjeturación y demostración en el cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos.

Con relación al procesamiento de la información recopilada, se emplea el análisis de contenido de las entrevistas realizadas. El enfoque de la investigación es cualitativo puesto que se busca comprender e interpretar cómo se presenta la Geometría 3D en las aulas y qué dificultades se ponen en juego a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los especialistas.

El estudio es de alcance descriptivo-interpretativo en tanto se propone exponer y analizar perspectivas renovadas, a la luz de las problemáticas actuales, en torno a la Geometría Espacial de especialistas en el tema.

Por último, se plantean cinco categorías de análisis que guían los resultados de este trabajo:

- *Autobiografía de especialistas.* Se exploran las influencias que impulsaron a estos educadores a dedicarse a la Geometría, así como los aspectos fundamentales que los han motivado a trabajar en este campo.
- *Sus campos de inspiración y aplicación.* Se analiza la viabilidad de propuestas o formas de trabajo que han investigado los especialistas en el terreno.
- *Propuestas didácticas para la enseñanza en el cálculo de volúmenes.* Se comparten sugerencias de la propuesta presentada en Autora (2022) a partir de las perspectivas de especialistas.
- *Representación bidimensional de objetos tridimensionales.* Se particularizan dificultades que observan los investigadores participantes al reducir la representación de los objetos tridimensionales a dos dimensiones.
- *Complementariedad entre GeoGebra y Recursos Manipulativos concretos.* Se reconocen ventajas de la complementariedad de recursos.

En lo que sigue se presentan los principales hallazgos del estudio a partir de un recorrido por cada una de estas categorías de análisis.

Resultados

Autobiografía de profesores e investigadores en didáctica de la Geometría Espacial

Según Caporossi (2012), la biografía escolar se refiere a la narración de los aprendizajes adquiridos durante la trayectoria educativa dentro de las instituciones educativas. Estos van más allá de los conocimientos curriculares, sino que engloban normas de comportamiento, métodos de aprendizaje, técnicas de estudio y enfoques de enseñanza. Por tanto, es importante reflexionar sobre la propia biografía, lo cual implica considerar la formación como docentes dentro de ella.

Por otro lado, se considera que el aprendizaje en la docencia no es un proceso concluido, ya que la práctica posibilita mantener un aprendizaje continuo y requiere de una formación continua, de aquí la necesidad de la investigación puesto que los docentes se insertan en diferentes contextos y espacios específicos en un mundo en constante cambio. Aunque el contenido matemático sea el mismo, las prácticas deben adaptarse a las diferencias individuales y a las demandas cambiantes de cada época. Como menciona Nieva Chavez y Martínez Chacón (2017):

“El proceso educativo configura la cultura, sintetiza las exigencias sociales y laborales, los cambios del desarrollo tecnológico, la sociedad a la que responde y el tipo de educación que ella traza como política. En este proceso, la función del docente no se reduce a reproducir la cultura y sus componentes, sino que implica procesos de asimilación, construcción, reconstrucción y mejora de la actividad, fruto de las interacciones de las personas, la sociedad y la historia.” (p.16)

A partir de ello, resulta de suma relevancia abordar cuestiones que han despertado el interés de los entrevistados por la investigación en la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito de la Geometría. En el caso de los IC3 el interés surge dentro del aula a raíz de la necesidad de proporcionar respuestas a los estudiantes y estimular su curiosidad, al percibir una falta de conexión de las matemáticas con el mundo que los rodea. Esto muestra una necesidad que nace del propio deseo de los estudiantes de ir más allá de los contenidos curriculares. Es desde este lugar que una de las IC3 habilita, un espacio donde la matemática, y en particular la Geometría, surgen como respuesta a problemas reales. Este espacio consistió en capturar en una foto un problema matemático y resolverlo. Ellas dicen “buscábamos la matemática a nuestro alrededor porque decían que no la veían. Lo primero que veían era Geometría. Antes que cualquier otra cosa, Geometría” (IC3). De esta forma, se apuesta a un desarrollo y uso crítico de la misma. Así como este espacio se habilita, podría no haber sido así. Ese desencadenante viene arraigado en la convicción de que una genuina alfabetización matemática necesita trascender la mera memorización de fórmulas y conceptos abstractos, para enfocarse en la aplicación práctica y significativa en la vida cotidiana de los estudiantes.

Por otro lado, el IC1 menciona varias cuestiones que motivaron su interés, entre ellas destaca que Geometría fue una de las materias que más le gustó durante su formación y en la que le iba muy bien. Además, puntualiza que le gustaba usar Cabri que estaba en auge en ese momento y, por último, marca un grupo de buenos docentes que particularmente le enseñaban Geometría. Es así que cuando tuvo que realizar el trabajo final para recibirse se tuvo la oportunidad de participar en un proyecto de investigación en Didáctica de la Geometría lo cual reforzó su interés y conocimiento en esta área de estudio. Expresa:

Tú podías escoger trabajar con otros profesores en análisis o con otros en álgebra o en currículo, etcétera, pero yo estaba muy enfocado con estos profesores que eran muy buenos en su trabajo. Yo no sabía nada de la trayectoria de investigación de ellos. Es decir, para mí era el buen profesor que dicta una clase interesante, que trabaja cosas que a ti te gustan y en las que además se te facilita más que otras áreas de la matemática.

Es posible que el interés por la Geometría no haya sido un fenómeno aislado, sino que esté relacionado con la habilidad de esos docentes para impartir clases interesantes. En este caso, pero al revés, nuevamente aparece una cuestión de poder que tiene que ver con mostrar algo más que un contenido en sí mismo, de habilitar en esas clases por ejemplo el uso de un software que en ese momento era una novedad y que ofrecía una posibilidad mejorada de observar y trabajar con conceptos de la Geometría.

Por último, en el caso de las participantes identificadas como IC2, su involucramiento en la investigación en Geometría fue motivado por requisitos académicos. Su deseo de mantenerse vinculadas a la universidad las llevó a adentrarse en la investigación en Educación Matemática, disciplina que en aquel momento y en su contexto

predominaba en el ámbito de la Geometría. Aunque este hecho no necesariamente refleja una convicción personal, sí evidencia cómo a lo largo del tiempo la necesidad de investigar se centró en contenidos sobre los cuales estas personas aún hoy generan resultados. Incluso su investigación se enfocó mayoritariamente en la Geometría del Espacio. En otras palabras, la relevancia de enseñar la Geometría, en particular la de los cuerpos, trasciende las épocas y se mantiene vigente.

Los relatos expuestos en el presente análisis revelan la presencia de un desencadenante, aparentemente insignificante o no intencional, que favorece, en el caso de los entrevistados IC1 e IC2, un interés en el campo de la Geometría. Por otro lado, en el caso de IC3, se puede interpretar al revés, su intención de presentar la Geometría de esa manera ha generado probablemente el interés por el estudio de las matemáticas en más de uno.

Sus campos de inspiración y aplicación

En el marco de las entrevistas a informantes clave, se les consultó acerca de diferentes tipos de trabajo en el aula con los que ellos se encontraban vinculados. Esta vinculación viene dada en los distintos casos por la realización de investigaciones que ponían a prueba dichas propuestas con un grupo de estudiantes, la implementación de capacitaciones relacionadas con dicho enfoque pedagógico, o simplemente la inclusión de este tipo de trabajo en sus propias clases.

En el caso del IC1 se le consultó acerca de una investigación en la que estudia la conversación entre el docente y el estudiante como apoyo en el aprendizaje de la demostración en Geometría donde se utiliza como soporte el GeoGebra. Esta investigación se realiza con un solo estudiante. Al consultarle si pensaba que era factible llevar adelante una experiencia similar a un aula con más estudiantes donde los ritmos de aprendizaje varían, da un argumento a favor y otro en contra. Según el IC1, la equidistancia es una relación geométrica sencilla en el sentido de que cuando los estudiantes buscan justificar o hablar de ella, “lo pueden hacer desde niveles muy básicos, empíricos y perceptuales, midiendo físicamente, comparando con una regla, usando el software para determinar distancias”. Además menciona que su interés estuvo enfocado en que en un principio sea una exploración puramente empírica y, a medida que se avance, esas ideas cobrarán madurez. Incluso que el estudiante pudiera llegar a hablar con cierta formalidad. IC1 cree que por esto el contenido resulta adecuado para trabajar la demostración en Geometría y mitiga el aspecto de los ritmos diferenciados de aprendizaje.

Por otro lado, como afirma Camargo (2010), “la contribución de una persona más experimentada, como guía durante el aprendizaje es fundamental; esta persona debe brindar apoyo gradual según se van desarrollando las competencias del aprendiz” (p.9). Al respecto, IC1 señala que este tipo de vivencia y acompañamiento del docente se alcanza de la forma en que se alcanza, incluso con todas las herramientas necesarias a disposición, cuando existe una asistencia individualizada o mediante un grupo de discusión en el cual el docente puede estar presente, acompañar, interpretar, negociar significados, guiar, evaluar, entre otras acciones. En efecto, manifiesta “ya no se trata de tener el recurso, de tener la experiencia, sino se trata de que hay cosas que se escapan al alcance del profesor”. Entonces, en ese sentido, afirma que se trata de una secuencia que opera de manera efectiva, con un conjunto de actividades que facilita el progreso en el razonamiento

deductivo. Sin embargo, también requiere de condiciones especiales, como un trabajo más cercano y apoyo constante, y es posible que en un aula se pueda replicar, pero quizás no se obtengan los mismos resultados, o al menos no con todos los estudiantes.

Por otro lado, con las IC2 se discutió acerca del uso de GeoGebra en el aula. Dos de ellas están abocadas completamente al ámbito facultativo y mencionan que allí se utiliza software sin ningún tipo de resistencia y, si es necesario, se imparten clases en salas de informática. Sin embargo, la tercera de ellas también trabaja en escuelas secundarias y señala que, si bien no puede afirmar que haya una resistencia al uso del software, sí observa que, como se ha evidenciado en estudios anteriores, el eje de Geometría se trabaja poco, lo que a su vez puede influir en la no utilización del software. Por otro lado, surge nuevamente el apoyo, dado que reconocen que, al utilizar el software en escuelas secundarias, los docentes necesitan poder acercarse a los grupos y atender a lo que cada estudiante hace en su pantalla. Sin embargo, esta tarea personalizada requiere de cierto tiempo dada la cantidad de estudiantes que comúnmente hay en un aula en Argentina. La necesidad de supervisar el trabajo de cada estudiante se debe a que, en ocasiones, están utilizando el software por primera vez, lo que puede generar distracciones y desviar el enfoque de la clase. Además, la falta de suficientes computadoras en las escuelas hace que los estudiantes tengan que compartir o usar sus teléfonos celulares, lo que también puede ser un medio de distracción.

Esta situación está relacionada con la anterior puesto que en ambas se necesita de un apoyo docente que, dada la cantidad de estudiantes y la cantidad de dudas que pueden generarse, dificultan de alguna manera que estos abordajes sean efectivos para todos los alumnos.

El docente desempeña un papel importante tanto en la utilización del software como en el proceso de argumentación. El uso del software requiere atención especial, al igual que el proceso de argumentar implica aprender a justificar. El docente puede diseñar actividades que introduzcan gradualmente a los estudiantes en el uso del software, y una vez que adquieran cierto nivel de conocimiento, se puede avanzar hacia la argumentación de propiedades específicas. Es importante trabajar en las diferentes fases del proceso, como la exploración, conjetura, argumentación y demostración. Dividir los contenidos en partes ayuda a evitar confusiones en los estudiantes y permite al docente enfocarse en un aspecto específico en cada momento.

Por último, las IC3 llevan adelante un concurso que consiste en atrapar con una foto un problema matemático y resolverlo con el apoyo de GeoGebra. Este concurso nace de una experiencia en un aula donde la docente a cargo le pedía a los estudiantes que capturen una foto y que luego busquen algún problema e investiguen cómo resolverlo. Esta propuesta ha sido llevada al aula y es valiosa, pero es importante encontrar la manera de integrarla con los contenidos curriculares obligatorios ya que, a menudo, los temas que surgen pueden salirse del diseño curricular establecido.

Las IC3 dan el ejemplo de quinto año donde se inicia con la unidad de funciones. Los estudiantes toman fotografías y utilizan diferentes tipos de funciones para resolver problemas relacionados con las imágenes. A lo largo del año, se trabajan en profundidad los conceptos relacionados con estas fotografías que están en el currículum. El docente actúa como guía, brinda explicaciones y acompaña a los estudiantes en el uso del software. Se fomenta la resolución de situaciones problemáticas, se promueve la colaboración y el

intercambio entre los grupos de estudiantes, quienes comparten sus producciones y aprenden unos de otros. Se abordan teóricamente los diferentes tipos de funciones que surgen, se retoman los contenidos que se trabajaron en cada grupo y se profundizan. Esto permite adaptarse a las necesidades y capacidades de los estudiantes, ya que algunos podrán avanzar más rápido que otros. Los contenidos que no están explícitamente establecidos en el currículum se trabajan dentro del grupo en el que surgen, pero no se abordan con toda la clase en general.

Esta metodología de trabajo, al contrario de lo que parece, requiere una planificación muy bien pensada y que se anticipe a posibles situaciones y demandas de los estudiantes. El docente nuevamente desempeña un papel fundamental al guiar a los estudiantes en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. Además, es crucial brindar un acompañamiento constante, por lo que el trabajo en grupo se vuelve ideal para reducir la dependencia exclusiva hacia el docente. Las IC3 comentan la experiencia de quinto año donde se hace énfasis en funciones. Sin embargo, se considera una metodología muy provechosa para trabajar la geometría del ciclo básico.

Propuesta didáctica para la enseñanza en el cálculo de volúmenes

En un estudio anterior, Autora (2022), se analizaron propuestas de enseñanza disponibles en libros de texto y en la web con el objetivo de desarrollar una secuencia de actividades que promoviera y fortaleciera habilidades de orden superior, como las de conjeturación y demostración, en el cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos poliedros. Precisamente dicho estudio finalizó con la presentación de esta propuesta. Sin embargo, a partir de las entrevistas realizadas, fue posible desplegar una revisión integral de la propuesta original y se efectuaron varias modificaciones. Con el fin de obtener una perspectiva crítica e identificar puntos a mejorar, se les compartió a los especialistas entrevistados y estudiantes de Profesorado de Matemática, quienes estaban próximos a graduarse.

A continuación se sintetizan los aportes que ofrecieron las personas consultadas, ya que pueden ser de ayuda al momento de planificar. Se han identificado cuatro tipos de sugerencias distintas y de gran importancia para que se logre la calidad y pertinencia buscada para la secuencia. Específicamente rondan en torno a:

1. **Ambigüedades:** Los especialistas reconocen que en algunos momentos se utiliza el término “figuras geométricas” para hablar de figuras en el plano y se diferencian de los cuerpos geométricos del espacio y en otro momento se define a los cuerpos geométricos como “figuras geométricas que ocupan un lugar en el espacio”. Asimismo tampoco se realiza una diferenciación entre cuerpos geométricos y objetos tridimensionales que pueden modelarse a partir de cuerpos geométricos, pero que no necesariamente son cuerpos geométricos propiamente dichos. Decir que un cuerpo geométrico es una figura geométrica que ocupa un lugar en el espacio puede confundir puesto que una figura geométrica de dos dimensiones también ocupa un lugar en el espacio. Es necesario entonces aclarar las dimensiones y entonces identificar a los cuerpos geométricos como figuras geométricas tridimensionales y a las figuras planas como figuras geométricas bidimensionales. Es decir, hay figuras geométricas de tres dimensiones, los cuerpos geométricos y figuras geométricas de dos dimensiones, las figuras o formas planas.

2. Definiciones inadecuadas: Definiciones que dan lugar a dudas o que no contemplan casos que sí caben dentro de ellas.

Por ejemplo: En la definición de cuerpos geométricos redondos se aclara que es fácil identificarlos porque “pueden rodar”. Sin embargo, hay cuerpos que ruedan y no son redondos concretamente, como el dodecaedro.

Otro ejemplo: Seguido de la definición de poliedros, al igual que en los libros analizados en Autora (2022), estos se clasifican en dos tipos, prismas y pirámides. En realidad hay más poliedros que cumplen la definición y no son parte de esta clasificación, por ejemplo algunos de los poliedros regulares como el dodecaedro. Incluso hay poliedros irregulares que no necesariamente son prismas o pirámides. Lo más adecuado sería clasificarlos según características o propiedades como el número de caras, la regularidad de las caras o su convexidad. Y sería pertinente no presentar solo los poliedros más comunes o que suelen aparecer en los libros.

3. Omisión de contenidos: Las actividades propuestas tienen como objetivo resolver problemas prácticos de la vida cotidiana que implican el cálculo de volúmenes. Algunos de estos problemas requieren determinar la cantidad de agua necesaria para llenar un recipiente específico. Sin embargo, en la propuesta actual no se hace referencia explícita a la noción de capacidad. Por lo tanto, es necesario ampliar la propuesta para abordar de manera específica la capacidad y su relación con el volumen.

4. Actividades no pertinentes/deficientes: Dentro de este punto se pueden reconocer tres aspectos a mejorar. El primero de ellos tiene que ver con enunciados que no son claros, el segundo alude a actividades que no son adecuadas para lo que se busca fomentar y el tercero con actividades que inducen a errores. Respecto al segundo punto, un ejemplo puede ser la utilización de recursos que no son evidentes para visualizar la propiedad que se pretende conjeturar y para el tercer punto, actividades que inducen falsas generalizaciones como la actividad 15 de la propuesta.

Además, desde la perspectiva adoptada en el marco teórico, se reconoce que la propuesta necesita mejoras para avanzar sobre los niveles de pensamiento geométrico, ya que no incluye actividades que promuevan la construcción o deconstrucción de cuerpos geométricos, las cuales resultan fundamentales en el desarrollo de habilidades geométricas.

Por último, estas personas destacan algunos aspectos positivos de la propuesta, como la diversidad de actividades, la transición entre enfoques gráficos, coloquiales y simbólicos, y la conjeturación y demostración de propiedades que se incluyen. También se valora la incorporación de la historia y aplicaciones de la vida cotidiana, así como el uso de recursos manipulativos concretos y digitales en las actividades.

Se muestran a continuación actividades que se incluyeron en la propuesta de Autora (2022) con los respectivos niveles que pretenden promover:

- Actividad 2 (Nivel 1) Formar grupos de cuatro estudiantes y realizar una clasificación de los cuerpos geométricos de madera según cualidades que identifiquen como comunes entre ellos. Luego, discutan con otros grupos acerca de las clasificaciones realizadas. ¿Cómo los dividieron?
- Actividad 5 (Nivel 2-Demostración) Con tu compañero decidí si estas afirmaciones respecto de las pirámides rectas son verdaderas o falsas. Explica tus decisiones. a) La cantidad de caras laterales coincide con la cantidad de lados del polígono de la base. b) Los triángulos de las caras laterales siempre son congruentes. c) Si la base es un hexágono regular, entonces las caras laterales tienen que ser triángulos equiláteros. d) El lado igual de los triángulos isósceles de las caras laterales mide lo mismo en todos los triángulos. e) Siempre la base es un polígono regular

- Actividad 7 (Nivel 3 - Conjeturación) Si se utilizan 24 cubitos como los de la ilustración se pueden armar distintos prismas como estos. Inventa otros dos prismas que se puedan construir usando 24 cubitos y dibújalos. Si se toma a los cubitos como unidad de medida, ¿qué volumen tiene cada prisma ilustrado? ¿Y los que construiste?

- Actividad 18 (Nivel 4 - Conjeturación/Demostración) Utiliza la applet <https://www.geogebra.org/m/svca8dzm> y realiza un razonamiento similar al anterior para justificar la fórmula del volumen en el caso de la pirámide de base triangular.

Representación bidimensional de objetos tridimensionales

La representación de objetos 3D en 2D presenta dificultades en la visualización y comprensión de las propiedades de los objetos. Esta problemática ha sido abordada desde hace tiempo, en cuanto la representación única de los cuerpos en una hoja de papel presenta dificultades en los estudiantes para crear imágenes mentales de los mismos y ha sido una barrera para el trabajo con Geometría Espacial en el contexto educativo. Además, las representaciones planas de los objetos pueden ser interpretadas de diferentes maneras por diferentes estudiantes. Por lo tanto, es necesario formar la vista para poder ver en 2D lo que realmente está en 3D.

Al consultar a los especialistas sobre esta representación bidimensional de lo tridimensional, todos coinciden en que es fundamental no descuidar el estudio de los cuerpos geométricos desde su forma concreta. Lo que se puede apreciar en una pantalla o un dibujo es completamente diferente a la experiencia real, y más aún cuando desde un comienzo toda representación es bidimensional. Uno de los entrevistados decía:

Quando tú tienes los ojos entrenados y tú ya conoces un cubo desde su representación plana, sabes que hay congruencias, perpendicularidad y paralelismo. Pues eso ocurre ante los ojos del experto. Pero cuando tú colocas a estos niños y les dices ¿qué figura ves ahí? y les colocas el cubo. En la figura prototípica, reconocen el cubo, pero cuando tú colocas el cubo en una posición desde la que se ven solo como tres rombos, es una posición en la que tomás uno de los vértices como eje de simetría, llamémoslo así. El niño dice “yo veo un hexágono”, “yo veo tres rombos”, “¿alguien ve un cubo?”, “no, no hay un cubo”. A ver, no hay líneas punteadas, no se ve en 3D, no se ven las seis caras, no hay cuadrados, no hay un solo cuadrado. Entonces ahí es cuando en ese momento yo dije: Mis ojos expertos no son los mismos ojos del estudiante. Y si yo voy a hacer un trabajo sobre objetos en 3D con representaciones planas del software porque así sea un software 3D, la representación en pantalla es plana, hay una variable adicional al uso del software y a los conocimientos matemáticos y es la visualización (IC1).

Hay un aspecto crucial en el relato anterior que destaca la importancia de no subestimar la experiencia concreta en relación con los cuerpos geométricos y cómo difiere de su representación bidimensional en pantalla. Existe la idea errónea de que solo los niños son los convocados a experimentar con objetos tridimensionales concretos. Si con suerte estos estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar con estos materiales durante su educación primaria, es poco probable que recuerden esa experiencia o, en caso de que lo hagan, es recomendable revivirla. Por ejemplo, Villaroel y Sgreccia (2012) reconocen la importancia de que alumnos que se encuentran en el nivel 1 o 2 de pensamiento geométrico, trabajen con cuerpos geométricos rígidos o bloques lógicos de Dienes “ya que durante su tránsito hacia niveles superiores necesitan referirse a imágenes visuales para, por ejemplo,

caracterizar las figuras” (p.62). Las IC2 mencionan que como dos de ellas se formaron en una época donde los softwares no existían, le dan mucho valor al trabajo desde lo concreto, incluso la construcción de cuerpos geométricos con el plegado papel, puesto que implica pensar diferentes aspectos como la cantidad de caras que concurren en un vértice, si en un vértice hay un triángulo triedro o poliedro, las propiedades para el armado del desarrollo plano o cuántos desarrollos planos distintos se pueden hacer. Además, una de ellas afirma que “hay otras habilidades que se ponen en juego, que no aparecen cuando estás en el software, digamos, son distintas cosas, necesarias para la enseñanza de la Geometría” (IC2). Villaroel y Sgreccia (2012) mencionan algunas de estas habilidades como la percepción de la posición en el espacio y de relaciones espaciales entre objetos, la coordinación visomotora y la percepción figura-fondo.

Comprender las representaciones bidimensionales de objetos tridimensionales puede no ser una tarea sencilla para aquellos que aún no han comprendido los conceptos subyacentes de los cuerpos geométricos. Estos conceptos se refieren a las propiedades y relaciones intrínsecas que definen y distinguen a los cuerpos geométricos de otros cuerpos geométricos y de otros objetos geométricos. Su comprensión precisa y significativa es esencial para trabajar con ellos.

Desarrollar estas habilidades de visualización favorece la creación de representaciones mentales de los cuerpos geométricos, ayuda a los estudiantes a imaginar cómo se verían los objetos geométricos desde diferentes ángulos o en diferentes posiciones, lo que posteriormente facilita el enfoque dinámico y las ventajas que ofrecen los softwares en su estudio.

Sin embargo, no se puede librar el aprendizaje de la Geometría Espacial, e incluso de la Geometría en general, solo a la manipulación y visualización de modelos fijos 3D, así como presentan sus beneficios también tienen sus limitaciones. Duval (2016) le da gran importancia a la construcción:

Es mediante la utilización de un instrumento como los estudiantes pueden percatarse realmente de que las propiedades geométricas no son solo características perceptivas. En efecto, la utilización de un instrumento da la posibilidad de experimentar, de alguna manera, las propiedades geométricas como restricciones de construcción (p.18).

Se argumenta que, a través de la utilización de un instrumento, los estudiantes pueden darse cuenta de que las propiedades geométricas van más allá de lo que se puede ver a simple vista. En este contexto, es posible que las construcciones físicas, en las tres dimensiones, puedan llegar a dejar en el camino las propiedades puestas de manifiesto. En cambio, como mencionan las IC2, las construcciones por ejemplo con GeoGebra permite volver sobre lo realizado previamente gracias al protocolo de construcción. Una de ellas, reconocía este aspecto:

“Poder recuperar todos los pasos de construcción que se realizaron, eso en una construcción estática, sin software, no puede ser posible. Entonces creo que las ventajas están en ese poder recuperar y en ese volver y poder identificar qué se aplicó, qué propiedades y algunas que tal vez no fueron visibles antes.” (IC2)

En este marco, una buena construcción ha de mantener las relaciones geométricas al desplazar un punto de una figura construida; es decir, estas relaciones se mantienen en todos los casos para cualquier configuración de cierta figura. En este sentido, es que Duval

(2016) dice que las propiedades no son simplemente características perceptivas. “(...) ya no es posible realizar una construcción “aceptable” sin tomar en cuenta las propiedades geométricas. Así, (...), una figura construida debe poder conservar su configuración al desplazar alguno de sus puntos” (Duval, 2016, p.18).

Por otro lado, habrá propiedades que pueden ser observadas y en el mejor de los casos comprendidas como invariantes en todo momento, mientras que otras pueden no ser tan evidentes y posiblemente la construcción ayude a dilucidarlas como mencionan las IC2.

Lo expuesto muestra que se necesita de los recursos manipulativos físicos, aunque no son suficientes por sus limitaciones y por la diversidad de interpretaciones subjetivas que tienen asociadas. Las representaciones bidimensionales de objetos tridimensionales no necesitan ser destituidas aunque sí comprendidas y en este contexto es que los recursos manipulativos digitales toman relevancia.

Complementariedad entre GeoGebra y recursos manipulativos concretos

De acuerdo con la investigación realizada por Gutiérrez (2015), diversos estudios han demostrado beneficios en el uso de software de Geometría dinámica o de materiales manipulativos concretos en la enseñanza de la Geometría, aunque el uso exclusivo de ellos también muestra ciertas limitaciones. Estas están relacionadas con el hecho de que cada enfoque presenta beneficios específicos que no se encuentran de manera simultánea en el otro.

Una ventaja destacada de GeoGebra radica en su condición de software libre y gratuito, lo cual alienta la accesibilidad y participación. Esto permite que cualquier individuo que disponga de una computadora o incluso un celular pueda emplearlo. Esta particularidad lo hace único y ha conducido a que en muchos casos sustituya la utilización de materiales manipulativos concretos. Por su parte, estos últimos tienen una desventaja en este sentido, puesto que escasean en las escuelas o, en su defecto, hay una falta de disponibilidad de materiales completos y en buen estado. Este es quizás el mayor motivo por el cual no reciben la atención necesaria. En el Equipo ReMatEd (Recursos + Matemática + Educación) se trabaja en este sentido de manera sostenida desde hace más de una década. Por otro lado, según Villaruel y Sgreccia (2011):

En la actualidad se conoce que existen muchos materiales que pueden emplearse en el trabajo de aula. Algunos de ellos han sido diseñados específicamente para estudiar Geometría (...) Sin embargo, son pocos los docentes que están al tanto de ello o que se animan a aplicarlos en sus clases. En muchas ocasiones, esto se debe al desconocimiento tanto del manejo de este tipo de herramientas como de las oportunidades que brinda su utilización (p.73).

Respecto al alcance, GeoGebra permite construir objetos tridimensionales y visualizarlos desde diferentes perspectivas y escalas. Mediante el uso del arrastre, se pueden realizar transformaciones y modificaciones en tiempo real. A diferencia de lo que se puede alcanzar con una hoja de papel y lápiz; esto es, representaciones estáticas que muchas veces no son claras y que a la hora de dibujarlas no resultan sencillas, GeoGebra ofrece una experiencia interactiva y dinámica para trabajar la Geometría 3D. Además, según Morales Ramírez et al. (2021):

Las acciones operativas y discursivas que realiza el alumno cuando resuelve situaciones problemas que involucran el uso de la Geometría dinámica incluyen acciones de construcción, experimentación, manipulación, validación, planteamiento de conjeturas y justificación, los mismos que forman parte de la práctica argumentativa (p.5).

Por su parte los recursos manipulativos concretos ofrecen una interacción concreta con los objetos tridimensionales, donde se ponen de manifiesto habilidades sensoriales como el tacto y la vista que permiten experimentar directamente las propiedades y relaciones de los objetos. Los modelos fijos 2D/3D:

Son considerados como referentes, en su correspondiente dimensión, permitiendo la incorporación de contenidos y las relaciones entre ellos. Favorecen la formación de representaciones mentales, facilitando la ejemplificación de las ideas matemáticas y permitiendo la modelización de situaciones u objetos del entorno (Villarroel y Sgreccia, 2012, p.61).

IC1 menciona que, si bien el software proporciona dinamismo y posibilidades de exploración que no se encuentran en los materiales concretos, resulta fundamental que los estudiantes tengan experiencias perceptuales y motoras con los objetos geométricos reales. En este sentido, se resalta que el uso de recursos manipulativos concretos permite a los estudiantes experimentar con los objetos, observar sus propiedades y desarrollar una comprensión más sólida de los conceptos geométricos. Por ejemplo, al introducir a los estudiantes en la Geometría 3D, es necesario que puedan manipular y visualizar los sólidos para comprender sus características, propiedades e incluso jugar con su posición. También es importante para que los estudiantes puedan formar imágenes mentales de estos objetos geométricos que luego puedan asociar con sus propiedades.

En el caso de las IC2, las entrevistadas coinciden en que la construcción física de figuras geométricas y el uso de software como GeoGebra son complementarios en el aprendizaje de la Geometría. Ellas mencionan que los estudiantes “en algunos casos recurren a GeoGebra y tal vez si uno les da el material concreto, hasta prefieren construir en GeoGebra pero también depende el objetivo” (IC2). Cada estudiante puede tener sus preferencias al elegir uno u otro método, pero ambos proporcionan beneficios diferentes. La construcción física permite una mejor visualización y comprensión de las propiedades tridimensionales de las figuras, mientras que el software brinda posibilidades de manipulación y visualización en diferentes perspectivas.

Tanto los recursos manipulativos físicos como los digitales ofrecen diferentes enfoques y estrategias matemáticas para abordar un mismo problema. Cada tecnología provoca distintos conocimientos y habilidades matemáticas, por lo que amerita utilizarlas de manera complementaria para enriquecer el aprendizaje. Las dos son necesarias y no resultan suficientes por sí mismas, pero tampoco presentan un beneficio por sí mismas. Son las actividades que se diseñan en torno a su uso las que en definitiva hacen que no sea indistinto usarlas o no; es decir, que den significado a su utilización.

Conclusiones

Como se ha vislumbrado, la biografía escolar y la formación docente influyen en el interés y motivación de los profesores e investigadores en la Geometría Espacial. Quizás el hecho de que sea la Geometría el área en la que hoy deciden investigar tenga que ver

concretamente con una creencia de quienes los influenciaron de que la matemática debe ir más allá de la simple memorización y aplicación de fórmulas. Y casualmente, la Geometría surge históricamente como respuesta a problemas de la vida cotidiana, un escenario especial para darle sentido a las abstracciones que se presentan. Cada cosa que como docentes, decimos o no, hacemos o no, habilitamos o no, tiene un efecto en los estudiantes, que pareciera insignificante, pero que es eso que los lleva a amar u odiar las matemáticas como una especie de efecto mariposa.

Cada docente habilita diferentes enfoques de enseñanza para distintos contenidos, basados en la creencia de que son los más adecuados y efectivos para el grupo de estudiantes al que se dirigen. Indisociablemente, cuando a la Geometría se le quiere dar sentido, aparecen en la escena las preguntas y también la vida. ¿Por qué esto es así? ¿Para qué me sirve todo esto? Y es en el camino para dar respuestas a estas preguntas, o insinuar alguna luz e interpelar con otras, donde aparece el docente como guía, al orientar y apoyar, lo justo y necesario para tampoco llegar a revelar lo que requiere ser descubierto por el aprendiz; pero es también ahí donde el docente no puede quedarse en “off side”, al margen de la enseñanza.

Desde esta perspectiva, la evidencia ha demostrado que las propuestas de enseñanza relacionadas con la Geometría de los cuerpos suelen ser deficientes y no aprovechan al máximo el uso de recursos manipulativos. Muchas veces se limitan a actividades de aplicación descontextualizadas en una hoja de papel. Aunque existen algunas propuestas más audaces, aún hay mucho margen de mejora. Por ejemplo, al utilizar software, resulta trascendente que para la actividad planteada no sea indiferente utilizarlo o no. Por otro lado, aunque conjeturar no sea una tarea sencilla, igual convocamos a ir más allá, a no subestimar las capacidades de nuestros estudiantes. Tomar en cuenta las Fases de Enseñanza de Van Hiele se considera útil para guiarlos en su desarrollo gradual a través de los cinco niveles de pensamiento geométrico. Es fundamental dar lugar al razonamiento lógico y al pensamiento geométrico que ofrece el espacio tridimensional y es desde nuestras propuestas que estamos invitados a lograr que los estudiantes avancen progresivamente y de forma significativa en el aprendizaje.

En este contexto, se reconoce la importancia de comenzar a trabajar desde lo tangible, no en pos de promover la exclusión del papel y lápiz o de los software, sino más bien resaltar la importancia de reconocer que hay una etapa constitutiva necesaria que tiene que ver con la manipulación concreta de los cuerpos geométricos. Esta etapa no es complementaria, no sirve para perfeccionar el aprendizaje, es necesaria para que este se produzca, aunque no es suficiente por sí misma. No podemos esperar que los estudiantes comprendan las partes y propiedades de los cuerpos cuando no han interactuado nunca con ellos con esa intención. Aunque vivimos en un espacio tridimensional, la Geometría de las dos dimensiones es la más prolifera, entonces con más razón la de las tres dimensiones requiere de un tratamiento especial y detenido. El aplanamiento siempre va a intentar salir a la luz si no salimos de él en algún momento. Asimismo, estos recursos manipulativos concretos no suelen ser dóciles o muy maleables, es aquí donde no se logra esa suficiencia que se mencionaba antes y es por esto que no se puede hacer caso omiso al beneficio de la tecnología. Surgen como buenos aliados los softwares de Geometría dinámica.

Esto nos sugiere que la combinación entre estos recursos acompañada de actividades donde su uso tenga un valor indiscutible puede dar lugar a propuestas de

enseñanza efectivas que propicien el progreso entre niveles de pensamiento geométrico. Se espera que estas propuestas no se limiten simplemente a la identificación de los cuerpos y a la medición de ellos sino que permitan a los estudiantes convertirse en constructores e inventores, en términos de Duval (2016).

Para concluir este trabajo, surge un interrogante particular que requiere una mayor investigación, relacionada con cómo se forma actualmente a los docentes en el ámbito de la Geometría Espacial y para su educación, dado que la enseñanza en este campo aún es deficiente y escasa, a pesar de que se reconozca su importancia en el desarrollo intelectual de la ciudadanía.

Agradecimientos

A la Beca de Estímulo a la Vocaciones Científicas, otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina, por el apoyo para llevar a cabo esta investigación, dado que ha sido fundamental para el desarrollo y la culminación de este trabajo.

A la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario por su compromiso con la educación y la investigación en el área de la Educación Matemática.

A los participantes en el estudio por su grata predisposición y colaboración.

Conflicto de Intereses

Las autores declaran no tener conflicto de intereses

Declaración de contribución de autor

Todos los autores declaran que esta es la versión final fue leída y aprobada.

B.D. (60%) se centró principalmente en la recolección de datos y su sistematización, mientras que N.S. (40%) se encargó de la revisión y supervisión. Ambas autoras contribuyeron en el diseño de la idea del artículo.

Declaración de disponibilidad de datos

El intercambio de datos no es aplicable, ya que no se crearon ni analizaron nuevos datos en este estudio.

Bibliografía

- Abrate, R.S.; Delgado, G.I. & Pochulu, M.D. (2006). Caracterización de las actividades de Geometría que proponen los textos de Matemática. *Revista Iberoamericana de Educación*, 39(1), 1-9. <https://doi.org/10.35362/rie3912598>
- Arteaga-Valdés, D.C.E. (2017). La Historia de la Matemática en la Educación matemática. *Revista Conrado*, 13(59), 62-68. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/521>
- Barrera-Mora, F. & Reyes-Rodríguez, A. (2015). La teoría de Van Hiele: Niveles de pensamiento Geométrico. *Pädi Boletín Científico De Ciencias Básicas E Ingenierías Del ICBI*, 3(5). <https://doi.org/10.29057/icbi.v3i5.554>
- Caporossi, A. (2012). La narrativa como dispositivo para la construcción del conocimiento profesional de las prácticas docentes. En L. Sanjurjo, *Los dispositivos para la*

formación en las prácticas profesionales (pp. 107-149). Rosario: Homos Sapiens Ediciones.

- Ciccioli, V. & Sgreccia, N. (2020). *Conocimiento Matemático para la Enseñanza de la Geometría Analítica. El caso del Profesorado en Matemática de la Universidad Nacional de Rosario*. Tesis Doctoral), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. <https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/2302/Ciccioli-Tesis.pdf>
- Crespo, C. (2005). La importancia de la argumentación matemática en el aula. *Premisa*, 24, 23-29. <http://funes.uniandes.edu.co/23130/>
- Di Biaggio, B. (2022). Habilidades de conjeturación y demostración para el cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos poliedros en el Ciclo Básico de la Educación Secundaria. *Repositorio Hipermedial UNR*, 1, 4-85. <https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/24079/PIEM-Volumen1-Proyectos2021.pdf>
- Duval, R. (2016). *Las condiciones cognitivas del aprendizaje de la Geometría. Desarrollo de la visualización, diferenciaciones de los razonamientos, coordinación de sus funcionamientos*. En Duval, Raymond; Sáenz-Ludlow, Adalira (Eds.), *Comprensión y aprendizaje en matemáticas: perspectivas semióticas seleccionadas Énfasis*. (pp. 13-60). Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. https://die.udistrital.edu.co/sites/default/files/doctorado_ud/publicaciones/comprension_y_aprendizaje_en_matematicas_perspectivas_semioticas_seleccionadas.pdf
- Gamboa Araya, R., & Alfaro, E.B. (2009). Algunas reflexiones sobre la didáctica de la Geometría. *Cuadernos de investigación y formación en educación matemática*, 5, 113-136. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/article/view/6915>
- Gamboa Araya, R. (2016). ¿Es necesario profundizar en la relación entre docente de matemáticas y la formación de las actitudes y creencias hacia la disciplina? *Uniciencia*, 30(1), 57-84. <https://doi.org/10.15359/ru.30-1.4>
- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2017). *Plan de Estudios Secundaria*. <https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2017/>
- Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. (2014). *Diseño Curricular Jurisdiccional. Ciclo Básico. Educación Secundaria*. <https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/content/download/218364/1135170/>
- Götte, M., & Mántica, A.M. (2021). Estudio de particularidades del aprendizaje de la Geometría tridimensional. *Revista De Educación Matemática*. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REM/article/view/10178>
- Gutiérrez, A. (1998): Las representaciones planas de cuerpos 3-dimensionales en la enseñanza de la Geometría Espacial, *Revista EMA*, 3(3), 193-220. <https://www.uv.es/angel.gutierrez/archivos1/textospdf/Gut98a.pdf>

- Gutiérrez, A. & Jaime, A. (2015). Análisis del aprendizaje de Geometría Espacial en un entorno de Geometría dinámica 3-dimensional. *PNA*, 9(2), 53-83. <https://doi.org/10.30827/pna.v9i2.6106>
- Morales Ramírez, G., Larios Osorio, V., & Rubio Goycochea, N. (2021). Esquemas de argumentación de estudiantes de bachillerato al usar GeoGebra en el contexto de teselados. *Uniciencia*, 35(2), 1-18. <https://doi.org/10.15359/ru.35-2.17>
- National Council of Teachers of Mathematics. (2000). *Principles and standards for school mathematics*. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
- Nieva Chaves, M.J.A., & Martínez Chacón, D.C.O. (2017). Una nueva mirada sobre la formación docente. *Universidad Y Sociedad*, 8(4), 14-21. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/449>
- Quijano, M., & Corica, A. (2020). La enseñanza de la Geometría en la escuela secundaria argentina: análisis de un diseño curricular. *Revista de Educación*, 0(22), 405-419. https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/4814
- Ruiz, Ángel, Alfaro, C., & Gamboa Araya, R. (2003). Aprendizaje de las matemáticas: conceptos, procedimientos, lecciones y resolución de problemas (ING). *Uniciencia*, 20(2), 285-296. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia/article/view/5744>
- Villaroel, S. & Sgreccia, N. (2011). Materiales didácticos concretos en Geometría en primer año de Secundaria. *Números*, 78, 73-94. https://sinewton.es/revista_numeros/078/
- Villarroel, S. & Sgreccia, N. (2012). Enseñanza de la Geometría en secundaria. Caracterización de materiales didácticos concretos y habilidades geométricas. *UNIÓN, Revista Iberoamericana de Educación Matemática*, 29, 59-84. <https://union.fespm.es/index.php/UNION/article/view/874>